

SYNTACTIC RELATIONSHIPS OF SIMPLE SENTENCES WITHIN MULTI-COMPONENT COMPOUND SENTENCES

¹Allamuratov N.E.

²Tinibaeva, M.

¹Docent (PhD), Department of Applied Philology.

²2nd-year Master's student in Linguistics (Karakalpak Language)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20158030>

ARTICLE INFO

Received: 05th May 2026

Accepted: 12th May 2026

Online: 13th May 2026

KEYWORDS

Compound sentences without conjunctions, multicomponent compound sentences, lexical correlates, morphological correlates, intonation.

ABSTRACT

This article analyzes the means of connecting simple sentences within multi-component compound sentences, the semantic relationship between simple sentences, as well as four- or five-component disjoint sentences.

KÓP KOMPONENTLI QOSPA GÁPLERDÍŇ QURAMINDAĠI JAY GÁPLERDÍŇ SINTAKSISLIK BAYLANISI

¹Allamuratov N.E.

²Tinibaeva, M.

¹Ámeliy filologiya kafedrası docenti PhD.

²Lingvistika (qaraqalpaq tili) 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20158030>

ARTICLE INFO

Received: 05th May 2026

Accepted: 12th May 2026

Online: 13th May 2026

KEYWORDS

Dánekersiz qospa gápler, kóp komponentli qospa gápler, leksikalıq korrelyatlar, morfologiyalıq korrelyatlar, intonaciya.

ABSTRACT

Bul maqalada kóp komponentli qospa gáplerdiń quramındaġı jay gáplerdi baylanıstırıwshı qurallar, jay gápler arasındaġı mánilik qatnas, sonday-aq, tórt yamasa bes komponentli dánekersiz qospa gápler analizlengen.

Qospa gápler tek ġana eki jay gápten ibarat bolıp qalmay, olar úsh, tórt hám onnan da kóp jay gáplerdiń qatnasınan da dúziledi. Bunday gápler kóp komponentli qospa gápler dep ataladı.

Ádette, kóp komponentli qospa gápler dánekerli, dánekersiz hám baġınıńqılı qospa gápler túrinde keledi. Olardıń dúzilisi, qollanıwı hám bildiriliw jolları da hár qıylı.

Dánekersiz qospa gápler qurami jaǵınan, kóbinese, eki jay gápli bolıp dúziledi. Sonıń menen qatar, olar úsh, tórt yamasa onnan da kóp jay gáplerdiń baylanısınan dúzilip, kóp komponentli dúziliste de keledi. Kóp komponentli dizbekli qospa gápler keminde úsh jay gápten dúziledi. Mısalı: *Aqsham náwbetshiligimde bir nawqas kelip edi, diagnoz jazıp, ukol saldırdım, sonnan beri ózine kelmey atır (M.Nızanov «Aqsham ózim baraman»)*. Bul mısalda qospa gáptiń quramında kelgen jay gápler óz baslawısh hám bayanlawıshlarına iye. Máselen, 1-jay gáptiń baslawıshı nawqas, bayanlawıshı kelip edi, 2-jay gáptiń baslawıshı berilmegen, biraq iyesi belgili gáp bolǵanlıqtan, gáptiń iyesi shıpkardiń ózi, al diagnoz jazıp, ukol saldırdım birgelikli bayanlawıshları, 3-jay gápte bolsa baslawısh kontekst arqalı nawqas adam ekenligi málim, bayanlawıshı ózine kelmey atır. Demek, bul úsh komponentten quralǵan, dánekersiz intonaciya arqalı baylanısqa kóp komponentli dánekersiz qospa gáp bolıp esaplanadı. Kóp komponentli dizbekli qospa gáplerdi analizley otırıp, olardıń eki túrin kóriwge boladı:

1. Komponentleri mánilik jaqtan teńdey qatnasta kelgen: *Birewi rulge otıradı, birewi meniń ornıma, qalǵan besewi bizler betke mindi (M.Nızanov «Tez járdem»)*.

2. Qospa gáptiń quramındaǵı komponentleriniń birewi, kóbinese, birinshisi ulıwma mánini bayanlap keledi, qalǵanları onı túsindiradi, anıqlaydı: *Lekin, awqattı jep bolǵannan keyin taǵı bayaǵı gáp baslanadı: ah-uh, jaqında ólejaqpan, qara jer tartıp baratır, sen inanbaysañ, bir sabaqqa ilinip turman (M.Nızanov «Tuwılǵan kún»)*. Bunda kóp

komponentli qospa gáplerdiń dáslepki gápi ulıwmalıq mánide aytilip, sońǵı gápleri arqalı túsindirilip kelgen. Ádette, ulıwmalıq mánide kelgen gápten keyin qos noqat qoyladı, bul qaǵıyda bul gápte de saqlanǵanın kóremiz. Dánekersiz kóp komponentli qospa gáptiń quramındaǵı jay gáplerin tómendegi sıyaqlı leksikalıq, morfologiyalıq hám intonaciya qurallar baylanıstıradı:

1. Leksikalıq korrelyat sózdiń qatnası arqalı baylanısadı. Bul korrelyat sózler dáslepki jay gápte qollanıladı da, sońǵı jay gápte soǵan qatnaslı sóz yamasa sol sózdiń ózi tákirarlanadı. Korrelyatlar formalıq jaqtan bir formada yamasa hár túrli formalarda keliwi múmkin: a) dáslepki jay gáptegi korrelyat sóz atlıq yamasa substantivlik almasıqtan boladı da, keyingi jay gápte sol sózge qatnaslı almasıq yamasa atlıq sóz qollanıladı. b) leksikalıq korrelyatlar hár bir jay gápte tákirarlanıp keledi: *Kimdur dostıń mıń bolsa da az dedi, kimdur kóp dedi, kimdur birewiniń óz jetkilikli dedi, qullası, hárkim óz bilgenin aytıp qaldı (M.Nızanov «Gósh»)*. Bul gápte kimdur almasıǵı hár bir jay gápte qaytalanıp, birdey formada qollanılgan, al sońǵı jay gáp ulıwmalastırılıshı mánide jumsalǵan.

1. Dánekersiz kóp komponentli qospa gáplerdiń jay gápleri morfologiyalıq korrelyatlar arqalı baylanısadı: a) morfologiyalıq korrelyatlıq xızmetti qospa gáp komponentleriniń feyil bayanlawıshlarınıń bir bet, bir máhál formalarında, yaǵnıy, formalıq jaqtan birgelikli bolıp keliwi arqalı atqaradı: *Jazda teńgedey kún túspeydi, qısta qar ótpeydi, gúzli báhár qonaǵa jawǵan jamǵır bolmasa shıq tambaydı (M.Nızanov)*. *Oqıwshılar birim-birim*

náwbet penen shıǵıp, kirpitikendi shıbıq penen túrtken boladı, biri aylanıp ótpekshi boladı, qullası, hárkim bilgen tapqırılıǵın isleydi (M.Nızanov «Kirpitiken»). b) morfologiyalıq korrelyatlar formalıq jaqtan birgelkili bolmay, hár túrli formalarda kelip te jay gáplerdi baylanıstradı. Bes balamniń hámmesinde mashın bar, bes uldıń ortasında bir qız edi, oǵan da saylaǵan kóligin áperip qoyıppan (M. Nızanov «Súrlengen toql»).

Dánekersiz kóp komponentli qospa gáptiń quramındaǵı jay gáplerdiń qospa gápke birigiwi hám mánilik ózgesheliklerge iye bolıwında intonaciya da tiykarǵı xızmetti atqaradı: a) jay gápler dizbeklewshi intonaciya arqalı baylanısp kelgende, mánilik jaqtan óz ara bir-biri menen teń, birgelkili bolıp baylanıladı: *Pikir alıswda birew kinonı maqtaydı, birew sın taǵadı, qullası kópshiliktiń pikirin bilgen jaqsı da (M.Nızanov «Gúlgula»). b) dánekersiz kóp komponentli qospa gáptiń jay gápleri sebep, túsindirmeli hám t.b. intonaciya arqalı baylanısp kelgende, mánileri óz ara teń bolmaǵan, birin-biri túsindiriwshi, anıqlawshı sıpatqa iye bolǵan birgeliksiz dánekersiz kóp komponentli qospa gáplerdi dúzedi: Dasturxan túrli jemiske toltırılǵan, kesa qoyarǵa orın joq, onnan qoyanniń sútinen basqası tabılar edi (M.Nızanov «Wáliy»). Negizinde gáp onday emes, bizge mektep remontı da kerek, oqıwshılardıń úlgeriwi de kerek. (M.Nızanov «Tuwılǵan kún»). Ol kisiniń haqıyqıy atın waqtında soramadıq, shaması, ol kóp jil shaypurıshlıq qılǵan bolsa kerek, balları da Shaypurıshov bolıp jazılıp ketken (M.Nızanov «Onıki ne kókirek»). Olardıń ishinde Piyshembay altınshı klasında araq ishken, Qoylıbay toǵızınshı klasında muǵallımdı sókken,*

Bektursın on birinshi klasında áke bolǵan, Zarlıq on bes jasınan baslap-aq qaltasına pıshaq salıp júretuǵın bolǵan eken (M.Nızanov «Tuwılǵan kún»). Sonday-aq, bayanlawıshları feyil sózlerden bolǵan tórt jay gápten turatuǵın dánekersiz qospa gápler de ushırasadı: Ol qolımdaǵı telefondı arman tarttı, men berman tarttı, jilli adam qarıwlı boladı degen ıras eken, alaqanımdı tırnaǵı menen dalqaraǵan qılıp, telefondı julıp aldı (M.Nızanov «Qan qızba»). Bes komponentli dánekersiz qospa gápler de qollanıladı. Máselen: Kúyewi sázende, úlken balası oyınshı, onnan kishkenesi aktyor, kelini qosıqshı, qızlarınıń úlkeni baletmeyster (M.Nızanov «Kisilik shapanı»).

Kóp komponentli dánekersiz dizbekli qospa gápler intonaciya hám korrelyat sózler menen baylanısp mezgilleslik, qarsılas, sebep-nátiyje, túsindirmeli qatnaslardı bildirip keledi. Kórkem shıǵarmalarda oy-pikirdi ıqshamlastırıp, jıynaqlastırıp beriwde kóp komponentli qospa gápler jiyi qollanıladı. Pikirdi ótkir, obrazlı etip beriwde hár qıylı kórkemlew quralları menen birge kóp komponentli qospa gápler shıǵarmanıń tiliniń kórkemligin támiyinleydi. Bul tuwralı A.Bekbergenov bılay dep jazadı: «Kórkem ádebiyatta jay hám qospa gáplerdiń barlıq túrleri de ushırasa beredi. Al, geypara shıǵarmalarda olardan dizbekli qospa gáptiń, baǵınıńqılı qospa gáptiń yamasa qospalangán jay gáptiń qollanılwı jazıwshınıń stiline baylanıslı bolıp keledi».

Juwmaqlap aytqanda, kórkem shıǵarmalarda qollanılgan kóp komponentli qospa gápler shıǵarmaǵa ayrıqsha tásirsheńlik beredi. Ol arqalı

pikir jıynaqlanıp beriledi hám mazmun
ele de tolıq ashıp beriledi.

References:

1. Дәўлетов М. Қарақалпақ тилиндеги қоспа гәплердиң гейпара теориялық мәселелери. – Нөкис, «Билим», 1993.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1990.
3. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Sintaksis. – Nókis, «Bilim» 2009.
4. Dáwletov M., Seydullaeva D. Házirgi qaraqalpaq tilinde qospa gápler. – Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2010.
5. Allamuratov N.E. Assimilated legal terms in the karakalpak language. International Multidisciplinary Scientific Global Conference on Education and Science Hosted Online from Vienna. October 20th. – Austria, 2022. – P. 167-170.
6. Allamuratov N.E. The formation of legal terms in the karakalpak language, Derivational and compound legal terms: International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester. 25th Oct. – England, 2022. – P. 197-199. <https://conferencea.org>.
7. Allamuratov N.E. The system of formation and component types of legal terms in the Karakalpak language, Science and Education in Karakalpakstan. 2025 № 4/1. ISSN 2181-9203
8. М.Нызанов. Таңдамалы шығармалары. 2-том. – Нөкис, «Жети ықлым», 2023.
9. М.Нызанов. Таңдамалы шығармалары. 3-том. – Нөкис, «Жети ықлым», 2023.